

ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP MASSA JENIS SISWA SMP BERDASARKAN JAWABAN LKPD BERBASIS EKSPERIMEN

Syabaniah Ratna Wulansari, M.Pd

SMP Negeri 3 Cileunyi, Indonesia

syabaniahwulansari34@guru.smp.belajar.id

Abstract: Analysis of Junior High School Students' Conceptual Understanding of Density Based on Experiment-Based Worksheets. This study aims to analyze junior high school students' conceptual understanding of density based on their written responses in experiment-based student worksheets (Lembar Kerja Peserta Didik/LKPD). The research employed a descriptive approach using document analysis. The main data sources were the LKPD and students' written answers produced during science learning activities. The participants consisted of 49 seventh-grade students from a public junior high school in Bandung Regency, Indonesia. Data were analyzed through data reduction, categorization, and interpretation. The results show that only 30.6% of students demonstrated a correct scientific understanding of density, while the majority exhibited misconceptions. The most common misconceptions involved associating density with an object's weight or size (44.9%) and relating density to measurement tools or procedures (24.5%). These findings indicate a gap between students' procedural calculation skills and their conceptual understanding of density. In conclusion, experiment-based worksheets need to be complemented with reflective and conceptual reinforcement to support meaningful science learning and to reduce students' misconceptions about density.

Keywords: *density, misconceptions, student worksheet, science learning, junior high school*

Abstrak: Analisis Pemahaman Konsep Massa Jenis Siswa SMP Berdasarkan Jawaban LKPD Berbasis Eksperimen. Pembelajaran IPA pada materi massa jenis sering menghadapi kendala berupa miskonsepsi siswa, meskipun siswa mampu menyelesaikan perhitungan secara matematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman konsep massa jenis siswa SMP berdasarkan jawaban tertulis pada Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis eksperimen. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik analisis dokumen. Sumber data utama penelitian ini adalah LKPD dan jawaban tertulis siswa yang merepresentasikan proses berpikir dan pemahaman konseptual siswa selama pembelajaran berlangsung. Subjek penelitian terdiri atas 49 siswa kelas VII di salah satu SMP di Kabupaten Bandung yang terbagi ke dalam tujuh kelompok belajar. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 30,6% siswa memiliki pemahaman konsep massa jenis yang tepat, sementara sebagian besar siswa masih mengalami miskonsepsi, terutama dengan mengaitkan massa jenis dengan berat atau ukuran benda (44,9%) serta dengan cara atau alat pengukuran (24,5%). Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan prosedural dan pemahaman konseptual siswa. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan refleksi konseptual dan perbaikan desain LKPD dalam pembelajaran berbasis eksperimen agar siswa tidak hanya mampu menghitung, tetapi juga memahami makna ilmiah massa jenis secara utuh.

Kata kunci: massa jenis, miskonsepsi, LKPD, analisis dokumen, pembelajaran IPA, SMP

PENDAHULUAN

Pemahaman konsep merupakan tujuan utama dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), khususnya pada konsep-konsep dasar fisika yang menjadi fondasi bagi pemahaman berbagai fenomena alam. Salah satu konsep tersebut adalah massa jenis, yang tidak hanya penting secara akademik tetapi juga berkaitan erat dengan fenomena sehari-hari, seperti terapung dan tenggelamnya benda. Oleh karena itu, penguasaan konsep massa jenis secara konseptual menjadi prasyarat penting bagi siswa SMP agar mampu membangun pemahaman ilmiah yang bermakna.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa massa jenis termasuk konsep fisika yang sering menimbulkan miskonsepsi pada peserta didik. Widodo dan Riandi (2020) melaporkan bahwa miskonsepsi dalam pembelajaran sains cenderung bertahan meskipun siswa telah mengikuti pembelajaran formal. Penelitian lain menunjukkan bahwa siswa SMP sering mencampuradukkan konsep massa, berat, dan massa jenis akibat pengaruh pengalaman sehari-hari dan kebiasaan berbahasa (Sari & Wiyanto, 2021; Ikhsan et al., 2024). Di sisi lain, pembelajaran berbasis praktikum dan penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dipandang efektif untuk membantu siswa memahami konsep melalui pengalaman langsung serta pengembangan keterampilan proses sains (Hofstein & Lunetta, 2004; Bybee, 2014). Pada fase D Kurikulum Merdeka, penggunaan LKPD terbimbing direkomendasikan untuk mendukung pengembangan keterampilan proses sains siswa kelas VII (Kemendikbud, 2022).

Namun, kajian-kajian sebelumnya umumnya berfokus pada efektivitas praktikum atau LKPD dalam meningkatkan hasil belajar, sementara analisis mendalam terhadap jawaban tertulis siswa pada LKPD sebagai sumber data utama untuk mengungkap pemahaman konseptual dan miskonsepsi siswa masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks pembelajaran nyata di kelas dengan keterbatasan sarana praktikum. Selain itu, belum banyak penelitian yang mendokumentasikan bagaimana perbedaan antara rancangan ideal LKPD dan kondisi implementasi di kelas dapat memengaruhi pemaknaan konsep oleh siswa. Kesenjangan ini menunjukkan pentingnya penelitian yang tidak hanya menilai hasil akhir pembelajaran, tetapi juga menelaah respons siswa sebagai dasar refleksi dan perbaikan perangkat pembelajaran (Bowen, 2009; Rahmawati & Suyanto, 2022).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

pemahaman konsep massa jenis siswa kelas VII SMP berdasarkan jawaban tertulis pada LKPD berbasis eksperimen serta mengidentifikasi jenis miskonsepsi yang muncul sebagai dasar refleksi pembelajaran dan perbaikan desain LKPD agar pembelajaran IPA menjadi lebih bermakna.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode analisis dokumen. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara sistematis pemahaman konsep massa jenis siswa berdasarkan data empiris yang dihasilkan selama proses pembelajaran, tanpa memberikan perlakuan atau intervensi khusus. Metode analisis dokumen digunakan karena data utama penelitian berupa dokumen pembelajaran, yaitu Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan jawaban tertulis siswa, yang merepresentasikan proses berpikir dan pemahaman konseptual siswa (Bowen, 2009).

Sumber data penelitian ini adalah LKPD berbasis eksperimen dan jawaban tertulis siswa kelas VII pada materi massa jenis zat padat. Subjek penelitian terdiri atas 49 siswa kelas VII di salah satu SMP negeri di Kabupaten Bandung pada Tahun Ajaran 2023/2024. Secara demografis, subjek penelitian terdiri dari 27 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan yang terbagi ke dalam tujuh kelompok belajar. Pemilihan subjek dilakukan dengan teknik total sampling, yaitu seluruh siswa dalam satu kelas dijadikan sumber data penelitian, dengan pertimbangan untuk memperoleh gambaran pemahaman konsep siswa secara utuh sesuai dengan kondisi pembelajaran nyata di kelas.

Instrumen penelitian berupa LKPD berbasis eksperimen yang dirancang untuk membimbing siswa dalam melakukan kegiatan praktikum massa jenis zat padat. LKPD memuat tujuan kegiatan, langkah kerja terstruktur, tabel pengamatan massa dan volume benda, pertanyaan analisis, serta kolom kesimpulan. LKPD disusun bersifat terbimbing dengan langkah kerja yang lengkap, sesuai dengan karakteristik siswa kelas VII fase D dan tuntutan pengembangan keterampilan proses sains, seperti mengamati, mengukur, mengolah data, dan menarik kesimpulan.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap LKPD dan jawaban tertulis siswa yang dikumpulkan setelah kegiatan praktikum selesai. Seluruh jawaban siswa dianalisis sebagai data utama penelitian. Untuk menjamin ketepatan analisis, jawaban siswa diperiksa secara cermat dengan fokus pada bagian kesimpulan dan

penjelasan konsep yang dituliskan siswa pada LKPD.

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilah dan menyederhanakan jawaban siswa yang relevan dengan pemahaman konsep massa jenis. Tahap kedua adalah kategorisasi data dengan mengelompokkan jawaban siswa ke dalam kategori pemahaman konsep yang tepat dan kategori miskonsepsi berdasarkan kesamaan pola penjelasan. Tahap ketiga adalah interpretasi data, yaitu menafsirkan setiap kategori jawaban untuk mengidentifikasi bentuk pemahaman konseptual dan jenis miskonsepsi yang muncul. Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan serta merefleksikan efektivitas LKPD dan pelaksanaan pembelajaran.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian diperoleh melalui analisis dokumen terhadap jawaban tertulis siswa pada LKPD berbasis eksperimen materi massa jenis zat padat. Analisis difokuskan pada bagian kesimpulan dan penjelasan konsep yang dituliskan siswa setelah kegiatan praktikum, dengan tujuan mengidentifikasi tingkat pemahaman konsep dan jenis miskonsepsi yang muncul.

Berdasarkan hasil analisis, seluruh kelompok siswa mampu menyelesaikan prosedur praktikum dan melakukan perhitungan massa jenis. Nilai massa jenis yang diperoleh relatif sama meskipun massa dan volume benda berbeda, karena benda yang digunakan berasal dari bahan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural siswa telah mampu mengikuti langkah kerja praktikum dan menggunakan rumus massa jenis dengan benar. Namun demikian, analisis lebih lanjut terhadap penjelasan konseptual siswa menunjukkan adanya variasi pemahaman konsep dan miskonsepsi.

Kategorisasi jawaban siswa menghasilkan tiga kelompok utama, yaitu siswa dengan pemahaman konsep yang tepat, siswa dengan miskonsepsi yang mengaitkan massa jenis dengan berat atau ukuran benda, dan siswa dengan miskonsepsi yang mengaitkan massa jenis dengan alat atau cara pengukuran. Distribusi kategori pemahaman konsep siswa disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kategori Pemahaman Konsep Massa Jenis Siswa Berdasarkan Jawaban LKPD

Kategori	Ciri Jawaban	%
Pemahaman konsep tepat	Menjelaskan massa jenis sebagai perbandingan massa	30,6%

Miskonsepsi tipe 1 (berat/ukuran)	dan volume serta tidak dipengaruhi bentuk atau ukuran benda Mengaitkan massa jenis dengan berat, besar-kecil, atau bentuk benda	44,9%
Miskonsepsi tipe 2 (prosedural)	Mengaitkan massa jenis dengan cara atau alat pengukuran	24,5%
Total		100%

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil siswa (30,6%) yang telah memiliki pemahaman konsep massa jenis secara ilmiah. Sebagian besar siswa masih menunjukkan miskonsepsi, dengan persentase tertinggi pada miskonsepsi yang mengaitkan massa jenis dengan berat atau ukuran benda (44,9%). Miskonsepsi ini tercermin dari pernyataan siswa yang menyimpulkan bahwa benda dengan massa lebih besar atau ukuran lebih besar memiliki massa jenis yang lebih besar.

Selain itu, 24,5% siswa menunjukkan miskonsepsi prosedural, yaitu memaknai massa jenis berdasarkan alat atau cara pengukuran. Siswa dalam kategori ini cenderung menjelaskan massa jenis sebagai hasil penggunaan neraca atau gelas ukur, tanpa mengaitkannya dengan hubungan antara massa dan volume. Contoh jawaban siswa pada kategori ini antara lain: *“massa jenis berbeda karena cara mengukurnya berbeda”* atau *“massa jenis ditentukan dari alat yang digunakan”*.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan prosedural siswa dalam melakukan perhitungan dan pemahaman konseptual terhadap makna massa jenis. Meskipun siswa berhasil memperoleh nilai massa jenis yang sama dari benda berbahan sama, sebagian besar siswa belum mampu menginterpretasikan hasil tersebut secara konseptual sesuai dengan sifat massa jenis sebagai karakteristik zat.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang jelas antara kemampuan prosedural dan pemahaman konseptual siswa pada materi massa jenis. Meskipun sebagian besar siswa mampu mengikuti langkah kerja praktikum dan memperoleh nilai massa jenis yang sama secara matematis, hanya sebagian kecil siswa yang mampu menafsirkan hasil tersebut sesuai dengan konsep ilmiah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan dalam perhitungan numerik tidak

secara otomatis mencerminkan pemahaman konseptual yang mendalam, sebagaimana juga dilaporkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya terkait pembelajaran sains di tingkat SMP (Widodo & Riandi, 2020; Ikhsan et al., 2024).

Penggunaan benda dengan bahan yang sama tetapi memiliki variasi massa dan volume menghasilkan nilai massa jenis yang relatif sama. Secara konseptual, kondisi ini sebenarnya sangat potensial untuk menegaskan bahwa massa jenis merupakan sifat intrinsik zat yang tidak bergantung pada ukuran atau bentuk benda. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa potensi konseptual tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh siswa. Sebagian besar siswa tetap memaknai massa jenis secara prosedural, yaitu sebagai hasil perhitungan atau keluaran dari rumus, tanpa mengaitkannya dengan karakteristik zat. Temuan ini memperkuat pandangan Hofstein dan Lunetta (2004) bahwa kegiatan praktikum tidak secara otomatis menghasilkan pemahaman konsep apabila tidak disertai dengan penguatan reflektif dan diskusi konseptual.

Miskonsepsi yang paling dominan dalam penelitian ini adalah kecenderungan siswa mengaitkan massa jenis dengan berat atau ukuran benda. Temuan ini menunjukkan kuatnya pengaruh intuisi sehari-hari dan kebiasaan berbahasa dalam membentuk pemahaman awal siswa. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, istilah "berat" sering digunakan untuk menyatakan massa, sehingga siswa membangun skema konseptual yang keliru sebelum pembelajaran formal berlangsung. Skema intuitif ini kemudian terbawa ke dalam pembelajaran IPA dan sulit direkonstruksi tanpa intervensi pedagogik yang tepat (Sari & Wiyanto, 2021). Temuan ini sejalan dengan perspektif konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan baru dibangun berdasarkan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa sebelumnya.

Selain miskonsepsi berbasis intuisi, penelitian ini juga menemukan miskonsepsi prosedural, yaitu kecenderungan siswa memaknai massa jenis berdasarkan alat atau cara pengukuran yang digunakan. Siswa dalam kategori ini memandang massa jenis sebagai hasil penggunaan neraca atau gelas ukur, bukan sebagai hubungan antara massa dan volume. Temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap kajian miskonsepsi, karena menunjukkan bahwa pemahaman prosedural yang kuat justru dapat menutupi kelemahan pemahaman konseptual. Dengan kata lain, penguasaan prosedur praktikum yang baik

belum tentu diiringi dengan pemahaman makna ilmiah dari konsep yang dipelajari.

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada pemanfaatan **jawaban tertulis siswa pada LKPD sebagai sumber data utama** untuk mengungkap pemahaman konseptual dan miskonsepsi siswa dalam konteks pembelajaran nyata di kelas dengan keterbatasan sarana praktikum. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada hasil tes atau peningkatan skor belajar, penelitian ini menunjukkan bahwa analisis respons siswa pada LKPD dapat memberikan gambaran yang lebih kaya mengenai proses berpikir siswa serta kesenjangan antara rancangan pembelajaran ideal dan implementasi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman tentang peran LKPD, tidak hanya sebagai alat bantu praktikum, tetapi juga sebagai instrumen reflektif untuk mengevaluasi kualitas pembelajaran.

Dari sisi implikasi teoretis, temuan penelitian ini menguatkan pandangan bahwa pembelajaran berbasis eksperimen perlu dipadukan dengan pendekatan reflektif agar siswa mampu merekonstruksi konsep secara ilmiah. Praktikum yang menekankan prosedur tanpa diskusi konseptual berpotensi memperkuat miskonsepsi yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi guru IPA untuk merancang LKPD yang tidak hanya berisi langkah kerja dan perhitungan, tetapi juga memuat pertanyaan reflektif yang secara eksplisit menuntun siswa menafsirkan hasil praktikum dan mengaitkannya dengan konsep ilmiah. Diskusi kelas pascapraktikum menjadi bagian penting untuk meluruskan miskonsepsi dan memperkuat pemahaman konsep massa jenis secara bermakna (Nurhayati & Widodo, 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep massa jenis siswa kelas VII SMP masih didominasi oleh pemahaman prosedural, sementara pemaknaan konseptual terhadap massa jenis sebagai sifat intrinsik zat belum terbentuk secara optimal. Analisis jawaban tertulis pada LKPD berbasis eksperimen mengungkap adanya miskonsepsi yang terutama berkaitan dengan pengaitan massa jenis terhadap berat, ukuran benda, serta alat atau langkah pengukuran. Temuan ini menegaskan bahwa penggunaan LKPD dan kegiatan praktikum yang berfokus pada prosedur belum secara otomatis menjamin terbentuknya pemahaman konseptual yang bermakna. Oleh karena itu, jawaban siswa pada LKPD dapat

dimanfaatkan sebagai sumber refleksi pembelajaran untuk memperbaiki desain LKPD dan strategi pendampingan konseptual, sehingga pembelajaran IPA pada materi massa jenis dapat lebih mendukung pengembangan pemahaman ilmiah siswa secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Bybee, R. W. (2014). *The BSCS 5E instructional model*. Colorado Springs: BSCS.
- Hofstein, A., & Lunetta, V. N. (2004). The laboratory in science education. *Science Education*, 88(1), 28-54.
- Ikhsan, M., Hasanah, U., & Prasetyo, Z. K. (2024). Miskonsepsi siswa pada konsep-konsep fisika. *Jurnal Pendidikan Sains Indonesia*, 12(1), 45-58.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Capaian pembelajaran IPA fase D*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Nurhayati, N., & Widodo, A. (2023). Peran diskusi reflektif dalam pembelajaran sains berbasis eksperimen. *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA*, 9(2), 123-135.
- Rahmawati, D., & Suyanto, S. (2022). Pembelajaran IPA berbasis praktikum dan dampaknya terhadap pemahaman konseptual siswa. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 11(3), 321-330.
- Sari, D. P., & Wiyanto. (2021). Analisis miskonsepsi siswa SMP pada konsep massa dan massa jenis. *Physics Education Journal*, 5(2), 89-97.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, A., & Riandi. (2020). Miskonsepsi dalam pembelajaran sains. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 9(1), 1-10.